

Program Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara

Kritik Penerapan Konsep New Public Management dalam Mewirau sabakan Birokrasi
di Era Pemerintahan yang Terdesentralisasi

Safel Dendi (Direktur Program Pascasarjana Ilmu Administrasi UMMU)

PERAN PEMERINTAH DALAM INDUSTRI PARIWISATA DAN PERWIJUDAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAERAH:
Studi Kasus tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kepariwisata di Kota Singkawang

Dr. Erni, M.Si (Dosen FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak)

KEBIJAKAN TIDAK UNTUK PUBLIK:

Gagalnya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Transparansi Maluku Utara

Inesun Mahmud, S.P., M.A. (Dosen FISIP UMMU, Alumni Sekolah Pasca Sarjana S2 Ilmu Politik dan Pemerintahan UGM, 2011)

Mengevaluasi Kebijakan Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN)

Anli Tharwin (Dosen Fakultas Pertanian, Mahadewa S2 Pascasarjana Ilmu Administrasi UMMU)

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Pengembangan Masyarakat
di Lingkungan Pertambangan Batubara pt. Bukit Asam Provinsi Sumatera Selatan

Aries Syafrizal (Kandidat Doktor Program Doktor Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brajajaya 2011)

Asas Good Governance dalam Praktek Hukum Administrasi Negara:
Sekilas Mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia

Abdul Aziz Hakim (Kandidat Doktor Ilmu Hukum Tata Negara UII Yogyakarta, Dosen Fakultas Hukum UMMU)

Jurnal Ilmu Administrasi

Ketua Redaksi

AJI DENI

Dewan Redaksi

ABUBAKAR M. NUR
BAKAR DJIBAT
MAKBUL A.H. DIN

Redaksi Pelaksana

THAMRIN HUSEIN
SYAHRIL SANGAJI

Mitra Bestari

PROF. DRS. SOLICHIN ABDUL WAHAB, MA., PH.D (UNIBRAW MALANG)

PROF. DRS. M. MASUD SAID, MM., PH.D (UMM MALANG)

PROF. DR. MAPPA NASRUN, MA (UNHAS MAKASSAR)

PROF. DR. SURATMAN NUR, M.SI (UNHAS MAKASSAR)

Sekretariat dan Pemasaran

PPs Ilmu Administrasi UMMU

Universitas Muhammadiyah Maluku Utara

Alamat Redaksi

PPs Ilmu Administrasi UMMU JL. K.H. Ahmad Dahlan Kelurahan Sasa

Ternate Selatan e-mail : pasca_ummu@yahoo.com"

VOLUME I NO. I JUNI 2011

ASAS *GOOD GOVERNANCE* DALAM PRAKTEK HUKUM ADMINISTRASI NEGARA: SEKILAS MENGENAI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DI INDONESIA

ABDUL AZIZ HAKIM

KANDIDAT DOKTOR ILMU HUKUM TATA NEGARA UII
YOGYAKARTA, DOSEN FAKULTAS HUKUM UMMU

ABSTRACT

The essence of the purpose of the rule state is a sense of justice, peace and order which will be created in a country atmosphere. The meaning of philosophical about the idea that to be achieved by the concept of law is an ideal (Rechtsidee) subject to all modern states, who longed for the welfare of its citizens (welfare state) given this, the produced various types of legislative regulations, as a principle of departure in the process of governance system to pursue the ideals of the law (Rechtsidee). Those values are very meaningful for a country, then that made in the basic rules better known as the "constitution role" of the teleological constitution definitely set on the rights and obligations between the government and its citizens, designing of systems of good governance, both in terms of function and authority of state institutions and the establishment of the judiciary (institutional judiciary) and so on. The idea of organizing power of good, from the historical aspect below, there are two approaches, namely personal approaches and systems.

Keywords: Good Governance, Rule State, Public Administration, State Administrative Court

Pendahuluan

PLATO menguraikan, penyelenggaraan kekuasaan yang ideal dilakukan secara *pater-nalistik*, yakni para penguasa yang bijaksana

haruslah menempatkan diri selaku ayah yang baik lagi arif yang dalam tindakannya terhadap anak-anaknya terpadulah kasih dan ketegasan demi kebahagiaan anak-anak itu sendiri. Pada bagian lain, Plato mengusulkan agar negara menjadi baik, harus dipimpin oleh seorang filosof, karena filosof adalah manusia yang arif bijaksana, menghargai kesusilaan, dan berpengetahuan tinggi yang disebut aristokrasi. Pemerintahan Negara aristokrasi berada ditangan para cendekiawan yang oleh Plato dikatakan orang-orang terbaik, penuh dengan kebajikan dan kebaikan serta keadilan. Para cendekiawan itu memerintah dengan kebijaksanaan, senantiasa berorientasi dengan kepada kepentingan bersama agar dengan demikian keadilan, kebajikan dan kebaikan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh warga Negara

Baik Plato maupun Aristoteles berpendapat bahwa pemegang kekuasaan haruslah orang yang takluk pada hukum, dan harus senantiasa diwarnai oleh penghargaan dan penghormatan terhadap kebebasan, kedewasaan dan kesamaan derajat. Hanya saja tidak mudah mencari pemimpin dengan kualitas pribadi yang sempurna. Oleh karena itu, pendekatan sistem merupakan alternatif yang paling memungkinkan. Plato sendiri, diusia tuanya terpaksa merubah gagasannya yang semula mengidealkan pemerintah itu dijalankan oleh raja filosof menjadi pemerintahan yang di-

kendalikan oleh hukum (*nomokrasi*). Penyelenggaraan negara yang baik, menurut Plato, ialah yang didasarkan pada pengaturan hukum yang baik atau berdasarkan konstitusi yang berlaku.

Berdasarkan pendapat Plato ini, maka penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada hukum merupakan salah satu alternatif yang baik dalam penyelenggaraan negara, disamping pendekatan-pendekatan lainnya. Ilmu Hukum Administrasi Negara (HAN), yang merupakan bagian dari ilmu Hukum Tata Negara (HTN), dapat dijadikan instrumen dalam menata terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*). Penyelenggaraan pemerintahan lebih nyata dalam HAN, karena dalam konsepsi tersebut terlihat secara konkrit hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, kualitas dari hubungan pemerintah dengan masyarakat inilah setidaknya dapat dijadikan ukuran apakah penyelenggaraan pemerintahan sudah baik atau belum. Di satu sisi HAN dapat dijadikan instrumen yuridis oleh pemerintah dalam rangka melakukan pengaturan, pelayanan, dan perlindungan bagi masyarakat, di sisi lain HAN memuat aturan normatif tentang bagaimana pemerintahan dijalankan. Hubungan dengan hal tersebut menurut *Sjachran Basah*, bahwa salah satu inti hakikat HAN adalah untuk memungkinkan administrasi negara menjalankan fungsinya, dan melindungi administrasi negara dari

melakukan perbuatan yang salah menurut hukum.

Problem Implementasi

Dalam implementasinya, baik terhadap peran-peran dan fungsi-fungsi administrasi negara, sering terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti yang dimanakan oleh aturan-aturan administrasi itu sendiri. Misalnya saja penyalahgunaan kekuasaan (*corrupt*) dalam pengambilan keputusan administrasi pemerintah terhadap perkara-perkara administrasi. Mengeluarkan keputusan (*besckking*) tanpa didasari pada asas-asas umum yang baik dan layak, yang sudah ditetapkan dalam UU Peradilan Administrasi tersebut.

Muchsan (2005) mengatakan bahwa bidang administrasi sering terjadi pelanggaran administrasi (*maladmnistrasi*), yang dilakukan oleh pemerintah yaitu sebagai berikut (1) Perbuatan yang tercela/sewewenang-wenang; (2) Perbuatan yang melanggar kode etika administratif; (3) Perbuatan yang janggal; dan (4) Perbuatan yang melanggar sumpah jabatan.

Dengan diaturnya sistem hukum peradilan administrasi negara atau populer diistilahkan dengan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) tersebut, maka diharapkan terjadi perubahan yang hakiki, dalam proses penyelenggaraan pemerintahan layak dan baik, oleh setiap pejabat tata usaha negara sesuai dengan amanat dan tujuan se-

bagaimana dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986. Karenanya PTUN mempunyai peranan sebagai suatu bentuk *judicial control*, yang mempunyai peran sebagai eksternal kontrol yang bersifat represif, dan pada dasarnya hanya menilai segi legalitas dari tindakan administrasi negara dalam melaksanakan kebijakan publik berupa penerbitan keputusan administrasi. Hal ini terkait dengan ketentuan pasal 1 butir 3, pasal 2 dan pasal 3 UU No.5 tahun 1986. Maka salah satu hal yang penting dalam hal ini adalah adanya penerapan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak (AAUPL) merupakan dasar formal dan moral yang tentu saja sudah diatur dalam Undang-Undang administrasi negara, agar dalam melaksanakan praktek-praktek administrasi pemerintahan, bisa diterapkan agenda-agenda dari tujuan dari cita-cita hukum administrasi tersebut, terutama dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Konsep Asas Good Governance dan Negara Hukum

Asas-asas Umum Pemerintahan yang layak merupakan aturan pokok bagi hakim-hakim Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai alat kontrol dalam melakukan tindakan-tindakan yang tidak dikehendaki oleh masyarakat, seperti penyalahgunaan wewenang atau jabatan administrasi, khususnya dalam hal pengambilan keputusan (*beschikking*) dan sebagainya. Sehingga

dalam hal ini urgensi tentang Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak (AAUPL) merupakan asas yang pokok dalam hal memutuskan perkara-perakara di lingkungan PTUN, secara adil, obyektif, dan proporsional

Menurut SF. Marbun (2003), bahwa dalam merealisasikan tujuan negara tersebut yakni mewujudkan kesejahteraan sosial atau keadilan sosial tersebut, maka administrasi negara harus selalu berpegang pada asas *legalitas* sebagai salah satu asas penting negara hukum. Asas ini di Belanda disebut asas *wetmatigheid van Bestuur* yang kemudian berkembang menjadi asas *Rechtmatigheid van bestuur* atau asas *le principe de la légalité de l'administration* (Prancis) atau asas *Gesetmässigkeit der Verwaltung* (Jerman) atau asas *the Rule of Law* (Inggris). Asas demikian ini menghendaki setiap tindakan administrasi negara harus berdasarkan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diperoleh melalui *atribusi*. Setiap tindakan badan/pejabat tata usaha negara tidak boleh sewenang-wenang (*wel-lekeur/abus de droit*) dan menyalahgunakan wewenang (*detournement de pouvoir*).

Seiring dengan pemberian tugas dan tanggung jawab yang besar itu kepada badan/pejabat Tata Usaha Negara, kepadanya juga diberikan wewenang berupa *freies Ermessen* atau *discetionaire*, yakni kebebasan bertindak atas inisiatif sendiri menyelesaikan

persoalan-persoalan penting dan mendesak yang muncul secara tiba-tiba, dimana hukum tidak mengaturnya serta harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun secara moral (Isnur, 2005).

Muchsan (2005) menjelaskan wewenang berupa *freies Ermessen* ini ternyata dalam prakteknya, tidak jarang menyebabkan badan/pejabat Tata Usaha Negara tergilincir ke dalam tindakan-tindakan yang tidak terpuji yang akhirnya menimbulkan kerugian bagi warga bahkan bagi para pejabat tata usaha negara sendiri. Karena itu untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga dan bagi badan/pejabat tata usaha negara sendiri, maka pada tahun 1950 di Nederland dibentuk sebuah panitia dipimpin oleh *de Monchy*. Panitia ini kemudian dikenal dengan panitia *de Monchy* yang bertugas merumuskan "Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Layak". Panitia ini dalam laporannya merumuskan beberapa asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang layak yang kemudian dikenal dengan sebutan *Agemene Baginmselen van Behoolijk Bestuur* atau *The Principles of Good Administration*.

Tujuan perumusan dari AAUPL tersebut adalah berkenaan dengan peningkatan perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan maladministrasi oleh pejabat tata usaha negara yang dipandang merugikan pihak lain. Konsep tersebut kemudian

tratif Negara supaya tetap berada pada rel hukum. Pada sisi lain, ia sebagai wadah untuk melindungi hak-hak individu dan warga masyarakat dari tindakan penyalahgunaan wewenang atau tindakan tidak sewenang-wenang Administrasi Negara. Tujuan utama dari Hukum Administrasi Negara adalah menjaga agar kewenangan pemerintah berada pada batas-batasnya, sehingga warga masyarakat terlindung dari penyimpangan mereka.

Menurut *Jellineck*, pemerintah mengandung dua segi, formal dan material. Pemerintah dalam arti formal mengandung kekuasaan mengatur (*verordnungswalt*) dan kekuasaan memutus (*Enscheinungswalt*). Pemerintahan dalam arti material berisikan dua unsur yang terkait menjadi satu, yaitu unsur pemerintah dan unsur melaksanakan. Dan sejumlah ahli hukum administrasi juga mengatakan bahwa pelaksanaan (*uitvoering*) dapat berupa pengeluaran penetapan-penetapan atau perbuatan nyata lainnya ataupun berupa pengeluaran peraturan peraturan lebih lanjut.

Adapun kudukan memutus, sering dilaksanakan oleh para hakim dalam bidang administratif yang dikenal dengan "Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Keputusan administratif merupakan suatu pengertian yang sangat umum dan abstrak, yang dalam praktek tampak dalam bentuk keputusan-keputusan yang sangat beebda. Namun demikian keputusan-keputusan admi-

nistratif juga mengundang ciri-ciri yang sama, karena akhirnya dalam teori hanya ada satu pengertian "keputusan Administratif". Adalah penting untuk mempunyai pengertian yang dalam tentang pengertian administratif, karena perlu untuk dapat mengenal dalam praktek keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan tertentu sebagai keputusan administratif. Dan hal ini diperlukan, karena hukum positif mengakibatkan akibat-akibat hukum tertentu pada keputusan-keputusan tersebut, misalnya suatu penyelesaian hukum hakim tertentu.

Good Governance Dalam Kaca Mata Hukum Administrasi Negara

Istilah tata usaha negara disebagian lingkungan perguruan tinggi dikenal dengan nama "Administrasi Negara". Alasannya karena istilah Tata Usaha Negara lebih sempit daripada istilah administrasi negara itu sendiri. Untuk memudahkan mendalaminya penulis mempergunakan istilah tata usaha negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah administrasi negara yang dilaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang baik di pusat maupun di daerah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menurut pasal 144 dapat disebut UU Peradilan Administrasi negara. Dalam arti luas, peradilan tata usaha negara adalah peradilan yang menyangkut pejabat-pejabat dan instansi-instansi tata usaha

gara yang bersangkutan. Benarkah demikian? Jazim Hamidi mencontohkan hal ini, yang terjadi di Belanda.

Di Belanda, sejak 1 Mei 1080 asas "fair play" sudah tidak digunakan lagi, karena asas tersebut telah digeser oleh UU Keterbukaan Pemerintah (*wet van openbaarheid van bestuur*). Asas "fair play" telah dibagi ke dalam dua pengertian yaitu, keterbukaan postif dan keterbukaan aktif. Maksud keterbukaan aktif, pemerintah wajib mengumumkan setiap Keputusan Administrasi Negara kepada public. Sebaliknya, di Indonesia hal semacam itu belum diatur secara konkret, sehingga belum ada keseragaman dan kejelasan mengenai "sarana" sebagai tempat mengumumkan Keputusan-keputusan Administrasi Negara.

Kedua, dari sudut pandang teoritis, pada prinsipnya, hakim tidak diperkenankan menguji "beleid" (kebijakan) Pemerintah, karena beleid itu didasarkan kepada asas *Nach Freies Ermessen* dalam rangka menjalankan *service public*. Walaupun demikian penyelenggara asas *Nach Freies Ermessen* itu tidak boleh bertentangan dengan norma-norma hukum dan nilai kepatutan yang adad dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori *analytical jurisprudence* yang dikemukakan oleh John Austin bahwa disamping norma Ahokum tertulis (positive law), masih ada pranata hukum tidak tertulis (positive morality) yang juga harus dihormati. Pada aspek yang terakhir

ini, AAUPPL mempunyai peran yang sangat urgen – sekaligus merupakan "senjata makan tuan". Artinya apabila kebijakan/keputusan pemerintah menafikan AAUPPL, maka akan berbalik menjadi sebab dapat dibatalkan kebijakan tersebut oleh Hakim Admnistrasi.

Ketiga, dari sudut yuridis praktis. Bahwa sebelum Peradilan Administrasi terbentuk segala sengketa admnistrasi negara diselesaikan oleh Peradilan umum (bagian Perdata). Akan tetapi setelah peradilan Admnistrasi terbentuk, kompetensi menyelesaikan sengketa admnsitrasi beralih kepada Peradilan Administrasi.

Kesimpulan

Ada beberapa hal dalam yang perlu disimpulkan menyangkut dengan kajian ini adalah sebagai berikut. Asas-asas pemerintahan yang baik (*good governance*), merupakan nilai-nilai pokok yang harus menjadi landasan moral dan hukum dalam pengimplementasian berbagai macam kebijakan, khususnya dalam praktek hukum administrasi negara. Asas-asas pemerintahan yang baik (*good governance*), merupakan nilai-nilai pokok dalam mendesain secara ideal tentang tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan layak.

Asas-asas pemerintahan yang baik (*good governance*), merupakan prinsip-prinsip pokok yang harus ditanamkan pada diri aparaturnegara baik eksekutif, legisilatif,

yudikatif, atau lembaga-lembaga negara atau swasta dalam mengeluarkan berbagai kebijakan-kebijakannya. Dengan adanya asas-asas tersebut, maka upaya dalam membumikan nilai-nilai hukum administrasi negara akan terealisasi secara baik dan utuh.*

Daftar Pustaka

Buku

- Ansor " *Konsep Negara Hukum*, Makalah Program Pasca Sarjana (S-2)UII. Sebagai Syarat Mata Kuliah "Negara Hukum dan Demokrasi", Yogyakarta, 2004.
- Azhary, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*, ctk. Pertama, UI Press, Jakarta, 1995.
- Anna Erliyana, *Keputusan Presiden, Analisis Kepres R.I. 1987-1998*, ctk. Pertama, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.
- Dahlan Thaib, dan Mila Karmila Adi (editor), *Hukum dan Kekuasaan*, FH UII Jogjakarat,, 1998.
- , (et.al), *Teori dan Hukum Konstitusi*, Yogyakarta, Rajawali Pers, 2004.
- Didi Nazmi Yunas, *Konsepsi Negara Hukum* (Padang: Angkasa Raya Padang, 1992.
- Edy Tjando, *Karakteristik KTUN*, Makalah S-1 "Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Atmajaya, Yogyakarta, 2001.
- Eko Yulian Isnur, *Perpres No. 36 Tahun 2005: Negara Meminta Fungsi Hak Atas Tanah, , Mediasi*, Media Advokat dan Informasi LKBH FH UII Yogyakarta, edisi I/Agustus 2005.
- Jazim Hamidi, *Penerapan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Layak (AAUPL) di Lingkungan Peradilan Admnistrasi Indonesia (Upaya Menuju "Clean and Stable Government)*, ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bahkti, Bandung, 1999.
- JH. Rapar, Th, " *Filsafat Politik Plato*". Penerbit CV Rajawali, Jakarta, 1991.
- Miftah Thoha, *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Admnistrasi Negara*, ctk. Kelima, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1992.
- Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Liberty, Yogyakarta, 2000.
- , *Pengantar Hukum Adminstrasi Negara Indonesia*, ctk. Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1982.
- , *Kuliah Mata Kuliah Sistem Peradilan Administrasi Negara*, Pada Program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, pada tanggal 28 Mei 2005.
- OC. Kaligis, *Praktek-praktek Peradilan Tata Usaha Negara*, ctk. Pertama, Penerbit Alumni, Bandung, 1999.
- Philipus M. Hadjon, et. al, *Pengantar Hukum Asdmnistrasi Indonesia*, ctk. Kedua, Gajah Mada niversity Press, 1993.
- , *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*,